

METHODICAL FOUNDATIONS OF IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF STUDENTS' PREPARATION FOR INNOVATIVE ACTIVITIES IN PRACTICAL ART CLASSES

U.G. Dushabayeva¹

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

KEYWORDS

applied art, education, methodology, qualifications, skills, modern methods of Education, Educational efficiency, interactive methods, innovative methods, educators, educators, educational material

ABSTRACT

The article provides views and suggestions on the importance of using modern innovative activities in the educational process in order to increase the effectiveness of education in the lessons of Applied Art in higher education.

2181-2675/© 2022 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.7381180

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Master, Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Tashkent, Uzbekistan

AMALIY SAN'AT DARSLARIDA TALABALARNI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING METODIK ASOSLARI

KALIT SO'ZLAR:

amaliy san'at, ta'lim, metodika, malaka, ko'nikma, zamonaviy ta'lim metodlari, ta'lim samaradorligi, interfaol metodlar, innovatsion metodlar, ta'lim oluvchilar, ta'lim beruvchilar, o'quv materiali

ANNOTATSIYA

Maqolada oliy ta'limda amaliy san'at darslarida ta'lim samaradorligini oshirish maqsadida o'quv jarayoniga zamonaviy innovatsion faoliyatdan foydalanishning ahamiyati to'g'risida fikr yuritilgan va taklif-mulohazalar keltirilgan.

KIRISH

“Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir.”²

Ta'lim oluvchilar bilimi, ko'nikmasi va malakalari zamon talablariga javob beradigan darajada bo'lishini ta'minlash maqsadida pedagog xodimlarga yuklangan vazifalar nihoyatda salmoqli va mas'uliyatlidir. Bu vazifani ado etish uchun o'qituvchilar qaysi turdagi ta'lim muassasasida mehnat qilishidan qat'iy nazar doimiy ravishda o'z ustilarida mustaqil ishlashlari, malakalarini oshirib borishlari va ilmiy ijodiy izlanishlari zarurdir.

Bugungi kun o'qituvchisidan o'ziga ishonib topshirilgan ma'suliyatli vazifani sidqidildan ado etish, kasbiy faoliyatida zamon bilan hamqadam faoliyat olib borish talab etiladi. Avvalo, har bir o'qituvchi o'z kasbiga mehr va ma'suliyat bilan yondoshib, o'tadigan har bir soat darsini muqaddas bilib yondoshib, o'tadigan har bir soat darsni muqaddas bilib, unga zarracha xiyonat qilib bo'lmasligini his etish lozim. Buning uchun kundalik darsga puxta tayyorgarlik ko'rishi, eng zamonaviy texnologiyalarni o'z faoliyatida qo'llay turib, dars sifati va samaradorligini ta'minlay bilishi lozim.

MUHOKAMA

Oliy o'quv yurtlarida bugungi dolzarb vazifalardan biri bu, darslarda ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi ilg'or pedagogik innovatsion faoliyatdan unumli va o'z o'rnida foydalanishdir. Hozirgi kunda darslarni tashkil etishning zamonaviy usullaridan biri innovatsion metodlardan foydalanishiga keng ahamiyat qaratilmoqda. Innovatsion metodlar yordamida har bir darsda o'quvchilarni faol qilish jarayoniga undash, mustaqil ravishda aqliy faoliyatini rivojlantirishga imkoniyat yaratish mumkin.

Bo'lajak rassom-o'qituvchisini innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlashda umumpedagogik tayyorgarlikning yetarli emasligi, bu faoliyatga maxsus tayyorlashga qaratilgan ishlarni amalga oshirishni talab etadi. Bizning nazarimizda, bo'lajak rassom-o'qituvchisining pedagogika OTMdagi predmetli tayyorgarligini shakllantirishning

² Mirziyoyev Sh.M. O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqidan.30.09.2020

innovatsion muhitini yaratish; talabalarining pedagogika, pedagogik texnologiyalar, axborot texnologiyalari hamda tasviriy san'at fanlari bo'yicha egallagan bilimlariga tayanuvchi maxsus integrativ kursning ta'lim amaliyotiga kiritilishi; pedagogik amaliyotni talabalarda innovatsion pedagogik faoliyatning boshlang'ich tajribalarini shakllantirishga yo'naltirish bilan ularni innovatsion pedagogik faoliyatga ham psixologik ham predmetli-metodik tayyorlash mumkin bo'ladi.

NATIJARLAR

Innovatsiya - lotincha so'z bo'lib, "yangilik kiritaman, tatbiq etaman, o'zgartiraman" degan ma'noni bildirib, u quyidagi usullardan iborat.

1. Modellashtirish (trenirovka). 2. Namoyish qilish. 3. Kichik guruhlarda bo'lish. 4. Aqliy hujum. 5. Tanqidiy tafakkur. 6. Debatlar. 7. Nuqtai nazaring bo'lsin. 8. Har kim har kimga o'rgatadi. 9. Rolli o'yinlar. 10. Muayyan holatni (vaziyatni) o'rganish. 11. Modifikatsiyalangan ma'ruza. 12. O'yinlar. 13. Bingo. 14. Axborot texnologiyalari (kompyuter) yordamida.

O'qitishning innovatsion usullaridan foydalana bilish va amalga oshirish

O'qituvchi quyidagilarni bilishi lozim:

- innovatsion texnologiya tushunchasi, uning mazmun-mohiyati;
- ta'lim maqsadini amalga oshirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni va roli;
- fanlar bo'yicha innovatsion texnologiyalarni qo'llash prinsiplari;
- ta'limiy va ishchanlik o'yinlari;
- muammoli rivojlantiruvchi ta'lim metodlari;
- talabalarining mustaqil faoliyatlarini tashkil qilish va ta'minlash yo'llari;
- talabalarining mustaqil ishlash mahoratini oshirish usullari;
- ko'rgazmali o'qitish usullari;
- imitatsiya o'quv-mashg'ulotlari;
- ta'lim-tarbiyani faollashtiruvchi usullar.

Amaliy san'at darslarini o'tish jarayonida innovatsion yondashuv yo'llarini o'rgatish metodikasida turli hil innovatsion texnologik metodlardan foydalanishimiz mumkin. Amaliy san'at darslarida nostandard testlar orqali talabalarining kreativ fikrlash samaradorligini oshirish maqsadi mavjud.

Amaliy va badiiy bezak san'ati fanidan nostandard testlar:

1. Spektr ranglarni ketma ketlikda aniqlang va jadvalga har bir yozuv ostiga mos raqamlarni yozing.

Qizil	Yashil	Zangori	Binafsha	Sariq	Ko`k	Zarg`aldoq

1. To`g`ri javob.

1	7	5	2	6	3	4
---	---	---	---	---	---	---

2. Ranglarni nomlarini aniqlang va jadvalga har bir yozuv ostiga raqamlarni yozing

1. Spektr , 2. asosiy , 3. Iliq , 4. Sovuq , 5. Axromatik , 6. Xromatik , 7. Yorqin

2. To`g`ri javob .

2	1	5	6	7	4	3
---	---	---	---	---	---	---

2. Naqqosh ustalarni aniqlang va jadvalga har bir rasm ostiga mos raqamlarni yozing.

1. Toir To`xtaxo`jayev , 2. Jalil Xakimov, 3. Yoqubjon Raufov , 4. Saidmahmud Norqo`ziyev

3. To`g`ri javob.

3	4	2	1
----------	----------	----------	----------

4. Naqsh qutisini ketma-ket bosqichlarda tasvirlanganligini aniqlang va jadvalga har bir rasm ostiga mos raqamlarni yozing.

4. To'g'ri javob

3	1	4	2
----------	----------	----------	----------

5. Namunadagi naqshning ichki va tashqi zamini, xamda elementlarini nomini, rangini tartib bo'yicha yozing.

	Nomlari	Raqamlar
	Tashqi zamin	
	Bofta	
	Gul .	
	Markula	
	Ichki zamin	
	Targil	
	Gul (pushti)	
barg		

5. To'g'ri javob.

	Nomlari	Raqamlar
	Tashqi zamin	1
	Bofta	3
	Gul .	5
	Markula	7
	Ichki zamin	2
	Targil	8
	Gul (pushti)	4

XULOSA.

Ushbu innovatsion metod orqali ta’lim oluvchilar berilgan mavzu bo’yicha o’zlarining bilimlarini qisqa va aniq ifoda eta oladilar. Bundan tashqari ushbu innovatsion metod orqali ta’lim oluvchilarni muayyan mavzu bo’yicha baholash imkoniyati yaratiladi. Bunda ta’lim oluvchilar o’zlari bergan savollariga boshqa ta’lim oluvchilar bergan javoblarini baholashlari va ta’lim beruvchi ham ta’lim oluvchilarni ob’yektiv baholashi mumkin.

“nostandart test” innovatsion metodining afzalliklari:

- o’tilgan materialining yaxshi esda qolishiga yordam beradi;
- barcha ta’lim oluvchilar ishtirok etadilar;
- har bir ta’lim oluvchi o’zining baholanishi mas’uliyatini his etadi;
- o’z fikrini erkin ifoda etish uchun imkoniyat yaratiladi.

Ana shunday innovatsio metodlar yordamida tashkil etilgan dars mashg’ulotlari o’quvchilar uchun qiziqarli bo’lib, ularni yangi bilimlarni samaraliroq o’zlashtirishlariga omil bo’la oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Mirziyoyev Sh.M. O’qituvchi va murabbiylar kuniga bag’ishlangan tantanali marosimdagi nutqidan.30.09.2020
- 2.Innovasion ta’lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To’rayev A.B. – T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015. – 81-b.
- 3.Ishmuhamedov R.J. Innovasion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo’llari /O’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari o’qituvchilarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti tinglovchilari, akademik lisey va kasb-hunar kollejlari o’qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar. – T.: TDPJ, 2004.

4. Ro'ziyeva D., Usmonboyeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi / Met.qo'll. – T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013. – 115 b.

5. Musurmonov R. Ta'lim faoliyati sharoitida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi nizolarning oldini olish – ta'lim samaralidorligi omili. Academic research in educational sciences volume 2 | issue 4 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723

6. Исламова, Г., & Голубева, Л. (2020). Духовно-нравственное воспитание учащихся как компонент здоровья берегающей деятельности преподавателей профессиональных колледжей и лицеев. *Научный электронный журнал "Профессиональное образование Арктических регионов"*, 1(4), 37-39. извлечено от <http://www.arctic-prof.ru/index.php/prof/article/view/131>

7. Khamdamovna, I. Z., Kamola, R., & Nigora, J. (2022). Problems and Solutions for the Organization of Pedagogical Communication in the Educational Process of Future Primary School Teachers. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 4, 413-416. Retrieved from <https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/107>

8. Иноятова, З. Х. (2021). ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК «ВОСПИТАНИЕ» СОВМЕСТНО С ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В 3 КЛАССЕ. In *НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ* (pp. 232-236).

9. Akhmedova, M., Inoyatova, Z., Ergasheva, G., Aripova, G., & Kayumova, S. (2020). Primary classes based on media technologies represent an international rating system for teacher control. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 3872-3885.

10. Jabbarov, R. (2019). Formation of Fine Art Skills by Teaching Students the Basics of Composition in Miniature Lessons. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 17(1), 285-288. doi:<http://dx.doi.org/10.52155/iipsat.v17.1.1424>

11. Jabbarov, R., & Rasulov, M. (2021). FURTHER FORMATION OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES BY DRAWING LANDSCAPES IN PAINTING. *Збірник наукових праць ЛОГОС*. <https://doi.org/10.36074/logos-30.04.2021.v2.09>

12. Rustam Ravshanovich, J. (2021). Formation of Creative Abilities of Students by Teaching the Genre "Landscape" of Fine Arts. *Spanish Journal of Society and Sustainability*, 1, 1-8. Retrieved from <http://sjss.indexedresearch.org/index.php/sjss/article/view/1>

13. Jabbarov, R. (2021). Sharq uyg'onish davri yetuk san'atkori buyuk miniatyurachi musavvir Kamoliddin Behzod ijodi ta'sirida yuzaga kelgan o'ziga xos yo'nalish. *Jamiyat Va Innovatsiyalar*, 2(5/S), 59-67. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss5/S-pp59-67>

14. Jabbarov Rustam Ravshanovich. (2022). TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA KOMPOZITSIYASINI O'QITISH ORQALI TALABALARNING IJODIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 145-153. Retrieved from <http://ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/335>

15. Жаббаров, Р. Р. (2022). РАНГТАСВИР АСАРЛАРИНИ ЎРГАНИШДА

ҚАЛАМТАСВИР НАЗАРИЯСИ ВА ҚОНУНИЯТЛАРИ. *ZAMONAVIY TA'LIM: MUAMMO VA YECHIMLARI*, 1, 163-167.

16. Maxkamova, S., & Jabbarov, R. (2022). Axborot – kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanib tasviriy san'at ta'limi samaradorligini oshirish metodikasi. *Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar*, 1(1), 27–29. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5097>

17. Kholmuratovich, M. K., Mardanqulovich, A. S., Ravshanovich, J. R., Sharifovna, K. U., & Shodiyevna, B. O. (2020). Methodology of Improving Independent Learning Skills of Future Fine Art Teachers (On the Example of Still Life in Colorful Paintings). *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(05).

18. Khamidovich, T. N., Nozimovich, T. N., Ibrohimovna, Y. N., Ravshanovich, J. R., & Kholmuratovich, M. K. (2019). DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES THROUGH TEACHING "LANDSCAPE PAINTING". *Journal of Critical Reviews*, 7(6), 2020.

19. Akhmedov, M.-U., & Kholmatova, F. (2021). FORMATION OF CREATIVE PROCESSES IN STUDENTS THROUGH TEACHING COMPOSITION IN FINE ARTS. *Збірник наукових праць ЛОГОС*. <https://doi.org/10.36074/logos-09.04.2021.v2.03>

20. Ahmedov, M.-U., & Xolmatova, F. (2021). TEACHING STUDENTS TO DRAW ELEMENTS OF PATTERNS IN WOOD CARVING CIRCLES. *Збірник наукових праць ЛОГОС*. <https://doi.org/10.36074/logos-30.04.2021.v2.17>

21. Akhmedov Mukhomod-Umar Bakhridinovich. (2022). THE IMPORTANCE OF FOLK APPLIED ART IN THE FORMATION OF YOUTH CREATIVE ACTIVITY. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 3(02), 142–156. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crip-03-02-23>

22. Arifjanov, A., Rakhimov, K., Abduraimova, D., Babaev, A., & Melikuziyev, S. (2020, June). Hydrotransport of river sediments in hydroelevator. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 869, No. 7, p. 072003). IOP Publishing. DOI 10.1088/1757-899X/869/7/072003

23. Raximov, K., Babaev, A. R., & Abduraimova, D. (2019). THEORETICAL FOUNDATIONS FOR DETERMINING KINEMATIC PARAMETERS OF A JET UNIT. *Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers*, 15(4), 20-23.

24. Исломова, Г. Т. (2016). СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ). *Вестник современной науки*, (1-2), 89-92.